

Sobre ombros de gigantes

Prof. Og DeSouza
Universidade Federal de Viçosa
Lab de Termitologia
<http://www.isoptera.ufv.br>

29 de agosto de 2022

Resumo

Em Setembro de 2021 fui agraciado com a Medalha de Ouro do Mérito em Ensino, distinção máxima na área de Ensino outorgada pela Universidade Federal de Viçosa a um único professor a cada ano. Devido a pandemia de Covid-19, a cerimônia de outorga foi adiada, vindo a acontecer somente em 28 de Agosto de 2022, por ocasião do 96º aniversário da UFV. Nesta cerimônia foram também outorgadas as medalhas conquistadas pelos Profs. Sérgio da Matta e Mara Tavares nos anos 2020 e 2021 respectivamente. Coube a mim fazer o discurso de agradecimento (reproduzido abaixo) em nome dos três medalhistas.

A mitologia grega nos traz a história do pequeno Cedálion, que enxergava longe ao ser carregado nos ombros do gigante Órion. Coube a Bernard de Chartres, um filósofo francês do Sec. XII, explicar melhor esta metáfora dizendo:

”Somos comparáveis a anões sobre os ombros de gigantes vemos portanto mais coisas do que eles viram e vemos mais longe do que eles. Qual a razão disto? Não é nem a acuidade do nosso olhar, nem a superioridade da nossa altura, mas porque somos transportados e elevados pela alta estatura dos gigantes.”

A medalha que hoje recebemos é o testemunho mais puro desta metáfora: se temos algum mérito na nossa carreira no magistério, esse mérito é fruto dos nossos antigos professores. Quem seríamos, se não os tivéssemos? Que exemplo seguiríamos? Por isso, nosso agradecimento se volta primariamente a estes gigantes!

A lista de tais gigantes inclui não só aqueles já agraciados anteriormente com esta mesma medalha na UFV. Inclui também aqueles que, mesmo sem medalhas e honorarias, nos serviram de professores ao longo da vida.

Apesar de falar aqui em nome dos três agraciados de hoje, peço licença para um agradecimento pessoal. Agradeço ao finado ”Seu Jésus”, brilhante técnico da Entomologia da UFV, apaixonado pelos insetos. Agradeço ainda à minha também finada esposa, Flávia Maria da Silva Carmo, ex-professora da Biologia Geral, apaixonada por seus alunos.

Com "Seu" J3sus aprendi nomes cient3ficos das ordens de insetos. A paix3o de Seu J3sus pelo seu trabalho reforçou minha pr3pria paix3o pelos insetos. Com a Fl3via aprendi que, ao abraçar a tarefa de professor, deve-se fazê-lo com alegria e leveza pois só assim é possível corromper com sangue novo a anemia do desconhecimento.

Mara, S3rgio e eu tivemos o privil3gio de conviver com v3rios medalhistas em ensino da UFV. Com eles aprendemos que ser professor é, antes de tudo, perceber a exist3ncia do outro. É entender e admitir que o aluno não pensa necessariamente da mesma maneira que o professor – e nem tem a obrigaç3o de pensar assim!

O professor é aquele que consegue elaborar v3rios racioc3nios diferentes sobre o mesmo tema, incansavelmente, até que um desses racioc3nios coincida com a maneira do aluno pensar. A3 se dá a m3gica do Ensino!

Ser professor é sair da nossa torre de marfim onde nos encastelamos com palavras confusas e racioc3nios imperfeitos, para alcançar o n3vel do racioc3nio do aluno. É admitir que quando o aluno, mesmo se esforçando, não entende uma explicaç3o, a culpa não é dele. A culpa do não entendimento recai primariamente sobre o professor.

Ser professor é admitir que a maior m3xima do ensino consiste em saber que não há nada dif3cil de entender mas há muitas coisas dif3ceis de explicar.

Não é dif3cil ENTENDER a Teoria da Evoluç3o de Darwin, nem a Gravitaç3o Universal de Newton, nem mesmo a continuidade Espaço-Tempo de Einstein. Dif3cil é EXPLICAR tais assuntos! Ser professor é abraçar de corpo e alma, coraç3o e mente, a tarefa de tornar f3cil o entendimento de temas dif3ceis!

Ser professor não é mudar a forma do aluno pensar, mas oferecer ao aluno outras opç3es de pensamento. Mas isso não significa catequisar o aluno para nossa fé. Nem implica em catequisar o aluno para nosso partido pol3tico e ou trazê-lo para a torcida do nosso time de futebol...

Ao contr3rio, o professor deve proporcionar ao aluno o mais amplo conhecimento dessas e de outras opç3es de vida, inclusive aquelas que nós mesmos não aprovamos. O professor é aquele que APRESENTA o conhecimento, não é aquele que imp3e ideologias.

Ser professor é sim, convencer o aluno. Mas convencê-lo de que o bem maior da humanidade é o conhecimento! Afinal, ao escolher entre o entendimento e o para3so – ao escolher entre o conhecimento e a vida – Ad3o optou pelo conhecimento!

Ser professor é ajudar o aluno a escalar a pirâmide do conhecimento. Esta escalada começa em "lembrar de coisas", passa por "entender como estas funcionam", transborda em "aplicar este entendimento na vida pr3tica" a tal ponto que o aluno consegue "analisar, decompor as coisas em suas partes" para então

”sintetizar, reunir tais partes de modo coerente, criando novas coisas”.

É aí que o aluno atinge o pináculo do conhecimento, que consiste na habilidade de ”julgar, de criticar”, de entender que há várias formas de se construir uma mesma idéia.

Nesse ponto, o aluno vira professor! E o professor se torna o gigante Órion, porque carregou Cedálion em seus ombros e permitiu que este anão enxergasse mais longe que sua própria estatura permitia!

Para finalizar, Mara, Sérgio e eu gostaríamos de expressar nossa satisfação pela homenagem que hoje recebemos. É uma honra receber a medalha de mérito em ensino e saber que contribuimos para a formação de inúmeros estudantes de graduação e pos-graduação, os quais, cada um a sua maneira, também nos ajudaram a chegar até aqui.

Agradecemos também à UFV e aos nossos colegas de Depto, pelo convívio e pela indicação. Esse convívio e as experiências compartilhadas foram cruciais para nossa formação profissional e pessoal e para que pudéssemos estar aqui hoje, recebendo esta homenagem.

Parafraseando Newton, ”se chegamos até aqui foi por estarmos sobre ombros de gigantes!

